

Archival Materials of the Russian State Historical Archive on the Inspection of the Turkestan Governor-Generalship (1908–1909)

Nigora Barotovna Makhmudova

Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Professor

Bukhara State University

Bukhara, Uzbekistan

Abstract

This article examines and analyzes archival documents preserved in the Russian State Historical Archive concerning the inspection of the Turkestan Region conducted by Senator Count K.K. Pahlen in 1908–1909. The study explores the process of forming and organizing the commission under the personal leadership of Senator K.K. Pahlen.

Keywords: inspection, report, policy, territory, instruction, regulation, count, ministry, archival documents, official.

**Архивные материалы РГИА по ревизии Туркестанского генерал-
губернаторства (1908-1909гг.)**

Махмудова Нигора Баротовна

доктор философии (PhD) по историческим наукам, профессор

Бухарский государственный университет

Бухара, Узбекистан

Аннотация:

В данной статье рассматриваются и анализируются архивные документы хранящиеся в Российском государственном историческом архиве по ревизии Туркестанского края, проведённой сенатором, графом К.К.Паленым в 1908-1909гг. Рассматривается процесс формирования, и организации состава комиссии под личным руководством сенатора К.К.Палена.

Ключевые слова: ревизия, отчет, политика, территория, инструкция. Положение, граф, Министерство, архивные документы, чиновник.

Rossiya davlat tarix arxivining Turkiston general gubernatori taftishi (1908-1909) bo'yicha arxiv materiallari

Махмудова Нигора Баратовна

тарих фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), профессори

Бухоро давлат университети

Бухоро, Ўзбекистон

Аннотация:

Мазкур мақолада 1908-1909-йилларда сенатор, граф К.К.Пален томонидан Туркистон ўлкасини тафтиш қилиш бўйича Россия давлат тарих архивида сақланаётган архив ҳужжатлари ўрганилган ва таҳлил қилинган. Шунингдек, сенатор К. К. Паленнинг шахсий раҳбарлиги остида комиссия таркибини шакллантириш ва ташкил этиш жараёни кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: тафтиш, ҳисобот, сиёсат, ҳудуд, йўриқнома, Низом, ҳисобот, вазирлик, архив ҳужжатлари, мансабдор шахс.

В данной статье, приводятся сведения архивных материалов, хранящихся в фондах Российского государственного исторического архива, о вопросах организации, о личном составе комиссии ревизии сенатора, графа К.К.Палена, ревизировавшего Туркестанского генерал-губернаторства в 1908-1909гг..

Сенатор К.К.Пален очень тщательно подбирал личный состав комиссии для ревизии Туркестанского края, велась переписка с Министром внутренних дел П.А.Столыпиным [7]. В результате рекомендаций и отбора в комиссию вошли опытные по своей служебной практике во всех отраслях государственного управления, видные представители всех министерств с кем, К.К.Пален, лично вел переписку.

4 апреля 1908г., в письме Министру внутренних дел П.А.Столыпину, сенатор К.К.Пален, просит откомандировать в его введение некоторых чиновников, с которыми он работал в Министерстве внутренних дел: Непременного члена Виленского Губернского Присутствия Надворного Советника Гашкевича, Крестьянского начальника 1-го участка Иргизского уезда, Тургайской области, Коллежского Ассесора Гарфа, помощника столоначальника Департамента Общих дел, Коллежского Ассесора Столпакова, земских начальников: 1-го участка Виленской губернии и уезда, поручика запаса Попова и 5-го участка Виленского уезда, Коллежского регистратора Князя Шервашидзе [7; Л.1]. Однако, он просит П.А. Столыпина прислать Гошкевича только 1 августа 1908г. в личное распоряжение, для обработки статистического материала и ревизии городского управления, которое он планировал начать в августе месяце.

План проведения ревизии он представил в письме Министру юстиции И.Г.Щегловитову, где раскрыта стратегия проведения ревизии Туркестанского края. Сенатор предполагал начать ревизию одновременно во всех пяти областях края, путем образования для каждой из них особой подкомиссии из 4-х чиновников. При этом, как считал сенатор, при нем должны находиться пять человек, необходимые для немедленной обработки и рассмотрения материалов полученных во время ревизии. Так же, сенатор, обосновав сложность и трудность проведения ревизии Туркестанского края с точки зрения ее обширной географической территорией, с разнообразием народностей проживающих в крае и проблемами в административном управлении края, предлагал иметь в своем распоряжении ещё и 10 старших и 15 младших чиновников и 2-х переводчиков [7;Л. 3]. При этом он сравнил количество членов ревизии, проведённой Сенатором Манасеинным Лифляндской и Курляндской губерний, в составе 15 человек и двух переводчиков [7; Л.3], которые больше года ревизировали всего лишь две

губернии, тогда как его сотрудникам придётся работать в крае, на территории в три раза превышающей район двух указанных губерний.

Значение данной ревизии было велико для рассмотрения вопросов об управлении Туркестанским краем. Главной целью данной сенаторской ревизии заключалось во всестороннем выяснении положения края перед передачей его в ведение Министерства внутренних дел и сборе для составления нового Положения об управлении краем, выполнение «Особых Высочайших наставлений» [1; №153.] Николай II, состоящего из 26 отделов .

Причины ревизии были в самой политике царизма, которые требовали искать новые пути для более прочного закрепления края в составе Российской Империи, что требовало проведения ряда реформ в управлении краем, которое должно было обеспечить упрочнение политического господства в крае и способствовать укреплению экономических позиций. Поэтому, в состав комиссии вошли опытные управленцы и чиновники [7; Л. 3-4].

В результате проведённой работы были собраны материалы по всем направлениям. По каждому направлению был ответственный представитель ревизии. Был подготовлен проект плана по отчету ревизии Туркестанского края и сведения о его выполнении, с приложением документа на таджикском языке. Где были представлены фамилии ответственных чиновников за разделы по отчету: первую часть по правовому строю редактировал Ю.Я.Хейфиц; вторую часть «Экономический строй» редактировал –Н.Н.Кисляков; за третью часть «Административный строй» - Савич. С 7 страницы по 16 страницу, приложены переведенные документы на таджикском (фарси) [8; Л 1-16].

В архивных документах приводятся сведения о составе членов ревизии, куда входило 28 человек [7; Л.38], при этом необходимо отметить, что такого рода архивных источников нет в Национальном архиве Республики Узбекистан, что

конечно же необходимо для современных исследователей данного периода, для понимания насколько серьезен был подход к созданию нового Положения об управлении Туркестанским краем.

Список чиновников, состоящих при Сенаторе, ревизующем по Высочайшему Повелению Туркестанский край.

1. Адиясевич Александр Викторович –сверх штата
2. Аккерман Петр Александрович – надворный советник, младший чиновник
3. Бауер Василий Васильевич - коллежский советник, старший чиновник, низкий оклад
4. Безсонов Дмитрий Дмитриевич – полковник, старший чиновник, высший оклад
5. Васильчиков, Князь Илларион Сергеевич – младший чиновник
6. Витте Рудольф Иванович – коллежский советник, младший чиновник
7. Войт Сергей Сергеевич- коллежский секретарь, младший чиновник
8. Граф, Вильгельм Генрихович- коллежский ассесор, младший чиновник
9. Гошкевич Иосиф Иосифович- коллежский ассесор, старший чиновник
- 10.Денисевич Никифор Иосифович - надворный советник, младший чиновник
- 11.Заккит Карл Карлович – статский советник, младший чиновник
- 12.Калнист, Граф Дмитрий Павлович – младший чиновник
- 13.Логанов Григорий Николаевич – титулярный советник. Младший чиновник
- 14.Мейер Александр Петрович – коллежский советник, младший чиновник
- 15.Островский Вячеслав Францевич- статский советник, старший чиновник, высший оклад
- 16.Писарев Николай Николаевич - статский советник, старший чиновник, высший оклад

17. Попов Александр Васильевич – младший чиновник
18. Фон –Резон Василий Августович – коллежский ассесор, младший чиновник
19. Савич Константин Иванович - коллежский ассесор, младший чиновник
20. Столпаков Николай Александрович - коллежский ассесор, младший чиновник
21. Трегубов Сергей Николаевич – действительный статский советник, старший чиновник, высший оклад
22. Федченко Борис Алексеевич- коллежский ассесор, сверх штата
23. Хейфиц Юлиан Яковлевич - коллежский ассесор, младший чиновник
24. Цейл Сергей Владимирович-полковник, старший чиновник, высший оклад
25. Цивчинский Владимир Васильевич - коллежский ассесор, младший чиновник
26. Штемпель Эмилий Ильич – титульный советник, сверх штата
27. Кисляков Николай Михайлович – сверх штата
28. Резенстанд Вельдеке – сверх штата

Для каждого из указанного списка чиновника, Сенатор переписывался с Министерствами, где они работали. На все запросы о выделении и отправки в командировку необходимого кадра, Министерства писали официальное соглашение, что доказывало о значимости и актуальности проводимой ревизии.

Таким образом, в ходе изучения и анализа архивных материалов хранящихся в Российском государственном историческом архиве, можно сделать следующие выводы: к подготовке, организации и подбора состава ревизионной комиссии был тщательный подход, т.к., цель ревизии состояла в упрочнение политического господства в крае и укрепление экономических

позиций; сенатор К.К.Пален, в отношении каждого кандидата, лично сам консультировался с представителями соответствующих министерств, в результате, в состав комиссии вошли самые опытные юристы, управленцы и чиновники; серьезность проводимой ревизии подтверждает и факт его финансирования; полученные материалы ревизии сенатора К.К.Палена – являются редким целостным источником с многоплановой информацией.

Использованная литература:

1. Высочайшее одобренное 18 июня 1908г. особое наставление сенатору, назначенному по Высочайшему повелению к производству ревизии Туркестанского края. // «Туркестанские ведомости». 1908. №153.
2. Исхаков Ф. Центральная Азия и Россия в XVIII- начале XX вв. -Ташкент, 2009. -291с.
3. Мухамедов Ш.Б. Историко-источниковедческий анализ государственного регулирования ислама Российской Империей в Туркестане (1864-1917). – Ташкент, 2013. – 256 с.
4. Махмудова Н.Б. Развитие административного управления, социально-экономических и культурных процессов в колониальном Туркестане в начале XX в.(по материалам ревизии сенатора К.К.Палена). – Ташкент, 2015. – 200с.
5. Переудина Н.В. Материалы сенаторской ревизии Туркестанского края 1908-1909 (Источниковедческое исследование) //Автореф. на соис. канд. ист.наук. Москва., 1978., 19с.
6. Эргашев Б.Э. Делопроизводственная деятельность канцелярии Туркестанского генерал – губернаторства (историко-источниковедческий анализ). – Ташкент, 2015. – 224с.
7. РГИА Ф.1396. Оп.1. Д. 470
8. РГИА Ф. 1396. оп.1.д.412.